

A Guerra Cognitiva e as Novas Tecnologias da Informação no Século XXI: Impactos para a Política de Defesa do Brasil

Laura Haas Noal¹, Emily Martins Fagundes², Júlia Rodrigues Correa³, Yasmin Barbosa Guites⁴, João Gabriel Burmann da Costa⁵

¹ Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Porto Alegre/RS

² Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Porto Alegre/RS

³ Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Porto Alegre/RS

⁴ Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Porto Alegre/RS

⁵ Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) e Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais (PPGEEI UFRGS), Porto Alegre/RS

Resumo – O artigo trata sobre a Guerra Cognitiva, termo que vem sendo desenvolvido na academia de Estudos Estratégicos e Segurança Internacional, bem como pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), para designar um novo espectro da guerra cujo objetivo é romper o processo decisório do oponente. O emprego de recursos psicológicos para causar efeitos físicos e não físicos, em civis e militares, vem desde os primórdios da sociedade antes de Cristo, com o estrategista chinês Sun Tzu e, de forma disseminada, nas guerras do século XX.

Argumenta-se que a Guerra Cognitiva se diferencia pelo uso disseminado de novas tecnologias, típicas da sociedade de informação globalizada e da Quarta Revolução Industrial, com o intento de romper a coesão social existente entre Governo, Sociedade e Forças Armadas. A pergunta que orienta a pesquisa é: como as políticas de Defesa do Brasil podem ajustar-se à era da guerra cognitiva? Para respondê-la: o artigo divide-se em três seções, além da introdução e conclusão. Primeiro, define-se a Guerra Cognitiva, a partir de uma revisão teórica e doutrinária de fontes onde o foco da guerra hodierna reside na cognição adversária. Em seguida, discutem-se os instrumentos para romper a tomada de decisão e a coesão social do oponente: as redes sociais, a inteligência artificial e demais artifícios que influenciam e disseminam ideias falsas ou manipuladas, contrárias ao interesse do alvo. Por fim, apresentando a hipótese, analisam-se os documentos estratégicos brasileiros. Busca-se propor caminhos para a construção de uma cultura de Defesa sólida, baseada em relações civis-militares estáveis, para desenvolver resiliência contra a guerra cognitiva, mantendo, democraticamente, a coesão social no Brasil.

Palavras-Chave: Guerra Cognitiva; Cultura de Defesa; Coesão Social; Redes Sociais; Tecnologia na Guerra.

I. INTRODUÇÃO

O presente artigo trata-se de um estudo teórico, fundamentado em metodologia qualitativa, que tem como tema os impactos da Guerra Cognitiva para a Defesa do Brasil. O primeiro emprego do termo Guerra Cognitiva foi em junho de 1996, pelo Major da Força Aérea dos Estados Unidos, Arden B. Dahl (1996). Em sua tese para a Escola de Estudos Avançados do Poder Aéreo, Dahl discorreu sobre as causas da tomada de decisão imprecisa, voltando-se a fatores mentais e cognitivos. Todavia, sua análise estava bastante restrita aos

aspectos de Comando e Controle, e influenciada por sua área de atuação, em um nível de análise tático e operacional.

De modo mais amplo, o debate em torno da Guerra Cognitiva passou a ser empregado pela comunidade acadêmica, civil e militar, a partir de 2018, para caracterizar o fenômeno da guerra na Era da Informação e da Quarta Revolução Industrial (Costa et al. 2019). Apesar da recente popularidade, os estudos sobre a Guerra Cognitiva ainda são incipientes, especialmente em língua portuguesa. No geral, as interpretações sobre o conceito resumem-se apenas ao elemento inovador, relacionando-o a um fenômeno hodierno, presente no ciberespaço e nas redes sociais.

O argumento apresentado aqui, e que se acredita que justifique o esforço reflexivo sobre o tema, é de que a guerra cognitiva não é um fenômeno surgido apenas nos últimos anos. Ainda que esse tipo de estratégia seja largamente beneficiado pela lógica da Era da Informação e das redes sociais, sua origem remonta às operações psicológicas e morais, presentes desde meados do século VI a.C. com os escritos militares de Sun Tzu. Em suma, a cognição como alvo de operações militares existe desde os primórdios da guerra, uma vez que esta é travada — no limite — por seres humanos.

Tradicionalmente, o uso de estratégias cognitivas tinha como objetivo promover a disrupção no processo cognitivo do oponente, a partir da paralisia de seu ciclo decisório. Entretanto, na era hodierna, a Guerra Cognitiva diferencia-se pelo seu espectro total. Antes direcionada especificamente às forças combatentes, agora ela se volta contra a totalidade do Estado. Isso pode ser compreendido a partir da metáfora proposta pelo militar e teórico da guerra prussiano, Carl von Clausewitz, de “trindade paradoxal” ou trindade clausewitziana. Trata-se de um ente abstrato, metafórico, mas sinérgico e coeso, composto pelo Governo, o Povo e as Forças Armadas. Por esse motivo, a Guerra Cognitiva pode ser travada por militares ou civis, por meios físicos ou não-físicos, por forças estatais ou não-estatais.

Posto isso, o tema se justifica acadêmica e socialmente, devido aos desafios holísticos que se impõe para os formuladores e executores de políticas de Defesa. Academicamente, impõem-se a tarefa de desvelar os meios e

instrumentos empregados nesse tipo de conflito. Já socialmente, faz-se necessário planejar coletivamente estratégias e políticas de Defesa capazes de fazer frente à Guerra Cognitiva, ao mesmo tempo, em que garante a estabilidade política e social em meio a um Estado Democrático de Direito.

O problema que orienta esta pesquisa é: como as políticas de Defesa do Brasil podem ajustar-se à era da guerra cognitiva? A hipótese defendida reside na necessidade de esforços sinérgicos por toda a sociedade, entre civis e militares, a fim de se construir uma cultura de Defesa sólida, calcada em um ideário nacional inclusivo e diverso, que reflita as particularidades do tecido social brasileiro.

Em termos específicos, este artigo objetiva:

- 1) Propor uma definição de Guerra Cognitiva, a partir de uma revisão teórica e doutrinária de fontes onde o foco da guerra reside na cognição adversária;
- 2) Prospectar o papel das ferramentas tecnológicas da Guerra Cognitiva, tais como as redes sociais, a disseminação de desinformação pelo uso de sistemas de Inteligência Artificial, e demais recursos ligados ao campo da neurociência.
- 3) Analisar os documentos estratégicos de Defesa do Brasil e demais iniciativas que joguem luz à importância da coesão social, em busca de elementos para construção de estratégias defensivas contra a Guerra Cognitiva.

O desenho de pesquisa aqui desenvolvido se estrutura na revisão de literatura acerca da evolução da guerra desde o fim da Guerra Fria, com destaque para o emprego de recursos tecnológicos, mas cujo foco estão na interferência do processo decisório inimigo, não necessariamente em sua destruição física. Para tanto, utiliza-se majoritariamente as contribuições dos teóricos John Boyd (2018) e Richard Szafranski (1994), ambos egressos da Força Aérea dos Estados Unidos. A partir deste input teórico, são analisadas brevemente, a título de ilustração, quatro novas áreas de competição securitária — aqui tomadas a partir da perspectiva da Escola de Copenhague de Segurança Internacional, cujos principais expoentes são Barry Buzan, Ole Waever e Jaap de Wilde (Tanno 2003). Essas áreas são: (i) as Redes Sociais e seus algoritmos; (ii) os sistemas baseados em Inteligência Artificial; (iii) as bolhas políticas produzidas nas redes sociais; (iv) as pesquisas na área da neurociência.

Mais do que exemplos da tecnologia hodierna e símbolos da importância do domínio cibernético, essas quatro áreas ilustram a possibilidade de securitização da esfera cibernética de sociabilidade e informação. De acordo com Buzan e Hansen (2012, 323), trata-se do ato de apresentar um tema pela perspectiva securitária, enquanto uma ameaça existencial, através do discurso. Da mesma forma como um assunto pode ser politizado, ele pode ser securitizado, ampliando os horizontes tradicionais do conceito de Segurança, e, portanto, colocando os recursos do Estado à disposição daquele determinado objeto securitizado (Buzan et al, 1998).

Dessa forma, deliberadamente, essa pesquisa dialoga entre a compreensão clausewitziana da guerra — entendida por sua trindade, cujo ator principal é o Estado — e a visão abrangente da Escola de Copenhague e sua securitização de temas não diretamente estatais. Tal escolha justifica-se pela necessidade de compreender como as novas tecnologias são empregadas

para travar a disputa estatal nos novos domínios de competição securitária: o cibernético e, por sua vez, o cognitivo.

Por fim, procura-se realizar uma breve discussão sobre as condições do Brasil frente a esse tipo de guerra, ou estratégia securitária. Para tanto, são analisados documentos estratégicos que compõem o arcabouço institucional, a partir da qual cogita desenvolver capacidades em curto, médio e longo prazo. Com isso, objetiva-se difundir o debate sobre a Guerra Cognitiva para a comunidade de Defesa do Brasil, prospectando e debatendo possíveis caminhos para a nossa Preparação Militar e desenvolvimento de Capacidades Estatais.

II. DEFININDO A GUERRA COGNITIVA

Antes de se tratar do significado de Guerra Cognitiva, um tipo específico de conflito militar, faz-se necessário uma compreensão básica acerca da Guerra propriamente dita. Conforme proposto por Clausewitz a guerra pode ser sintetizada ao seu denominador básico, o duelo. Trata-se, em resumo, de submeter o outro à nossa vontade. A forma mais direta e imediata para isso é o emprego da força física, abatendo o adversário e o impedindo de resistir à nossa vontade (Clausewitz 2010, 7). Nessa concepção, o emprego da força física é o meio, sendo o fim das guerras a imposição de uma vontade sobre a outra. Ainda, é fundamental destacar-se a definição de Clausewitz da guerra enquanto um ato político, “uma continuação das relações políticas, uma realização destas por outros meios” (Clausewitz 2010, 27).

Portanto, na guerra, o uso da força trata-se apenas do meio, e ainda assim nem sempre o exclusivo ou preferível. O objetivo sempre será subjugar a vontade adversária, a fim de se atender a um interesse político. Isto se aplica quer se fale da “guerra tradicional” — travada entre Estados — ou de outros tipos de guerra, como a irregular complexa, assimétrica, contra atores não-estatais, dentre outros termos.

Dito isto, o elemento cognitivo sempre esteve presente nos estudos sobre a guerra. É com Sun Tzu (2002), famoso autor chinês, que se dissemina a ideia de que é preferível vencer o inimigo sem recorrer ao combate: “subjugar o exército inimigo sem lutar é o verdadeiro ápice da excelência” (Sun Tzu 2002, 62). Desde a Guerra Contemporânea, inaugurada com as campanhas napoleônicas, há uma massificação da guerra, com a incorporação dos soldados-cidadãos, e conseqüentemente um aumento da dimensão subjetiva dos conflitos militares.

A partir daí torna-se fundamental para uma força armada, o domínio do conhecimento (McNeill 1982, 8) bem como o desenvolvimento de tecnologias, emprego da engenharia e da técnica (Marsden e Smith 2005, 19). A guerra adquire uma dimensão de totalidade, requerendo a coesão de valores e interesses de todos que a compõem: tomador de decisão, combatente e operário. É neste espírito que Clausewitz formula o conceito de trindade paradoxal, que seria composta pela

violência original do seu elemento, o ódio e a animosidade [...], o jogo das probabilidades e do acaso [...], e finalmente a sua natureza subordinada de instrumento da política por via da qual ela pertence à razão pura. O primeiro desses aspectos interessa particularmente ao povo, ao segundo, ao comandante e ao seu exército, e o terceiro importa sobretudo ao governo (Clausewitz 2010, 30)

No contexto da Primeira Guerra Mundial, o general alemão Erich Luddendorf, refletindo a situação das forças alemãs, elabora o conceito de coesão anímica, entendido como aquilo que “dá ao exército e ao povo a coesão indispensável à luta pela vida [...]” (Luddendorf 1941, 40). O pós-Guerra Fria e a ascensão de atores não-estatais trouxeram consigo uma série de interpretações críticas à visão trinitária de Clausewitz sobre a Guerra (Keegan 2006; Van Creveld 1991; Lind, Schmitt, e Wilson 1994). Ainda assim, entende-se que mesmo na Era da Informação e da Terceira Revolução Industrial, caracterizadas pelo emprego disseminado do computador e da rede em um ambiente altamente informatizado, a guerra se manifesta não só em domínios objetivos e materiais, mas também subjetivos e cognitivos (Cheatham 2008; McNeilly 2003; Park 2004).

A dificuldade em se distinguir o que é guerra do que não é guerra, não é recente, e já foi amplamente abordado na literatura da área. A título de ilustração pode-se citar conceitos como antiguerra (Toffler e Toffler 1995; Shelah 2006), guerra híbrida (Hoffman 2009; Murray e Mansoor 2012) e zona cinzenta da guerra (Lovelace 2016). Ainda assim, o debate é relevante tanto para militares quanto para civis, posto que a hipótese de interferência nos processos cognitivos do oponente adiciona dúvidas sobre o perfil doutrinário dos Estados. Em resumo, sobre como travá-la e como se defender dela.

Por este percurso, o conceito de Guerra Cognitiva vem sendo desenvolvido nos últimos anos, especialmente por publicações patrocinadas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) (Claverie et al. 2022; Cluzel 2020; Avocat 2021). Em síntese, a Guerra Cognitiva é aquela travada diretamente contra a mente adversária. Isso pode ser feito por meios físicos, ou não. Entretanto, a compressão hodierna, é de que a cognição humana está se tornando o “o sexto domínio operacional”, ou seja, como uma nova adição aos tradicionais domínios dos conflitos — terrestre, marítimo, aéreo e espacial (Le Guyader 2022).

Na visão de seus teóricos, a Guerra Cognitiva é uma forma de guerra não convencional, que emprega operações psicológicas, de propaganda e desinformação, por meios convencionais ou cibernéticos, a fim de influenciar e modificar o conteúdo e a maneira de pensar e agir do adversário. Em suma, “os ataques [...] têm como objetivo principal criar caos, confusão e perturbação nas sociedades e governos, moldando os ambientes geopolíticos e sociais de acordo com os objetivos estratégicos do adversário” (Nichols e Corrêa 2023, 103).

De fato, a Guerra Cognitiva não é recente. Como discutido acima, desde a China imperial no século V a.C., com Sun Tzu, os estrategistas militares compreendem o papel de influenciar as decisões adversárias. Entretanto, a Guerra Cognitiva hodierna se difere pelo uso massificado, não apenas destinado contra as forças militares, mas a toda a sociedade adversária — compreendida enquanto uma trindade clausewitziana.

O hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, tratou do tema em artigo escrito em 2022. De acordo com ele, o objetivo dessas ações é “[...] influenciar opiniões, crenças, percepções e comportamentos do público-alvo. [A Guerra Cognitiva] visa alcançar alguma mudança no domínio psicológico dos indivíduos usando informação e desinformação” (Ambrosio e Martins 2022).

A abordagem apresentada por Ambrosio e Martins (2022) tem como pressuposto essencial a questão da informação. Esse elemento adquiriu proeminência no debate sobre a Guerra a partir da década de 1990, em um contexto de fim da Guerra

Fria e de popularização da tese sobre Revolução nos Assuntos Militares (RAM).

A interpretação da RAM chegou ao debate estadunidense por meio de Andrew Marshall, diretor do Office of Net Assessment, escritório ligado ao Pentágono cuja função era realizar estudos prospectivos sobre o futuro dos conflitos militares (Costa 2018, 45). A RAM acabou por tornar-se uma interpretação hegemônica no circuito acadêmico e de defesa dos Estados Unidos da América (EUA), possuindo diversas vertentes, muitas vezes divergentes (Raska 2021).

Uma destas interpretações foi justamente a Guerra de Informação, definida pelo Coronel da Força Aérea dos EUA, Richard (Szafranski 1995, 56) como

no mais amplo sentido, os sistemas de informação abrangem todos os meios pelos quais o adversário chega a ter crenças ou conhecimento. [...] Em conjunto, os sistemas de informação são um conjunto compreensivo de conhecimentos, crenças e os sistemas de processo de tomada de decisão do adversário.

Ao longo da década de 1990 e 2000, diversos autores trataram sobre o tema da Guerra de Informação (Corrêa 2012; Libicki 1995). George Stein (1995), reforça a visão defendida por Szafranski, de como a Guerra de Informação relaciona-se à maneira como os oponentes pensam e decidem, tendo como alvo principal a mente humana. Acerca do conceito, Stein chegou a afirmar

a guerra de informação é guerra mesmo; trata-se da utilização da informação para criar um desequilíbrio entre nós e o oponente, em que, como sustentaria Sun Tzu, a estratégia do inimigo é derrotada antes de suas primeiras forças serem desdobradas ou seus primeiros tiros disparados (Stein 1995, 2 apud Costa 2014, 56)

Mas, talvez o mínimo denominador comum de todas essas interpretações resida nas ideias do teórico John Boyd (2018). Apesar de não ter deixado uma extensa obra escrita, Boyd é reverenciado como um dos maiores pensadores militares do século XX (Coram 2004; Hammond 2004; 2013; Robinson 2021; Costa, Estima Sardo, e Bortowski Florisbal 2019). Sua principal contribuição para a área da guerra foi a ideia de Ciclo OODA, que consiste em uma descrição sumária do processo de tomada de decisão racional de cada ser humano (Schechtman 1996, 33) — mas que Boyd generaliza para a sociedade (Costa 2014, 41). A sigla OODA corresponde as etapas do processo decisório: Observação, Orientação, Decisão e Ação. Elas são realizadas permanentemente, muitas vezes inconsciente, com processos de feedback em todas as etapas. Com esse conceito, Boyd pretendia destacar o ser humano como o centro de todo o conflito militar, enquanto o elemento mais importante na guerra (Coram 2004, 334–35; Osinga 2005, 2).

Fig. 1. Ciclo OODA. (Costa 2018, 32)

A figura 1 apresenta uma ilustração gráfica do Ciclo OODA, conforme a última versão de Boyd, produzida poucos meses antes de seu falecimento em 1997.

Para Boyd, a Orientação era o principal elemento do Ciclo OODA, o “grande O”. Tratava-se do centro de gravidade do processo cognitivo, um verdadeiro processo no processo maior (Osinga 2004, 271). Como descreve Costa (2018, 33)

O processo de orientação consiste no conjunto de imagens, percepções, impressões e informações moldadas por um processo interativo — que é constantemente alimentado. Esses inputs são processados por um conjunto de características dadas de cada indivíduo, tais como, carga genética, experiência prévia, aspectos de tradição e cultura, suas análises e sínteses, etc.

Devido a sua simplicidade, e à atuação profissional de Boyd como um divulgador de ideias no Pentágono, o Ciclo OODA se popularizou no pensamento do *establishment* de Defesa dos EUA, ao longo da década de 1990 e 2000. A expressão “operar dentro do ciclo adversário” tornou-se comum na comunidade de Defesa. Contudo, muitas vezes ela foi interpretada erroneamente (Costa 2018, 34), superestimando o papel da velocidade, e não atentando para a importância da coesão. Essa compreensão errônea pode ser vista, por exemplo, em Ford (2010, 19) quando este afirma que Se você puder percorrer o circuito mais rápido que um adversário, causa ambiguidade, confusão, desconfiança em sua mente. Então você está entrando no ciclo de decisão dele, e ele fica confuso. Ele se vira para dentro ao invés de para fora. Ele colapsa mentalmente.

De fato, a interpretação mais precisa sobre a eficácia na execução do Ciclo OODA, e no seu emprego em meio a uma estratégia militar — ou luta pela sobrevivência — foi fornecida por Boyd. Para o autor, o sucesso na guerra reside em operar o seu próprio Ciclo OODA de modo mais eficiente do que o adversário, buscando interferir nos processos decisórios do oponente. Em suma, a essência da estratégia cognitiva propugnada por Boyd residiria em

penetrar o ser moral, físico e mental para dissolver sua fibra moral, desorientar suas imagens mentais, corromper suas operações e sobrecarregar seu sistema – assim como subverter, quebrar, apreender, ou subjugar esses bastiões, conexões ou atividades morais, mentais, e físicas – de modo a destruir a harmonia interna, produzir a

paralisia, e colapsar a vontade do adversário em resistir (Boyd, 1986, 133 apud Costa 2014, 41)

A posição defendida aqui é de que qualquer semelhança com as descrições anteriormente apresentadas sobre Guerra Cognitiva, não é coincidência. De fato, ainda na década de 1990, um discípulo de Boyd, o também coronel da Força Aérea dos EUA, Richard Szafranski, cunhou o termo Guerra Neocortical (Szafranski 1994). Para o autor, trata-se da

guerra que ambiciona controlar ou moldar o comportamento do organismo inimigo, mas sem destruir esse organismo. Ele faz isso influenciando, até mesmo ao ponto de regular a consciência, as percepções e a vontade da liderança adversária. Em termos simples, a guerra neocortical tenta penetrar os recorrentes e simultâneos Ciclos OODA adversário (Szafranski 1994, 403 apud Costa 2014, 50).

Costa (2014) propõe a interpretação de que a Guerra Neocortical é uma junção da teoria de Boyd com a produção e disseminação intencional de imagens cujo intuito é paralisar o processo cognitivo do oponente. Por estar formulando essas ideias em uma era incipiente do uso da rede entre computadores, Szafranski ainda se atinha muito às imagens produzidas por meio do uso da força física — como era o caso das Operações Baseadas em Efeitos e da Doutrina de Choque e Pavor. Porém, não é difícil imaginar que atualmente, as ideias de Szafranski se adaptariam muito bem a um contexto de sistemas de IA generativas, capazes de gerar imagens realistas a partir de um prompt de texto.

Ainda que a Guerra Neocortical tenha sido elaborada com base em teorias do cérebro relativamente defasadas já para a sua época, os avanços no campo da ciência comportamental (Kahneman 2021a; 2021b; Thaler e Sunstein 2021) psicologia e da neurociência (Claverie e Desclaux 2016) parecem corroborar com as teses de Szafranski. Pode-se afirmar que o autor propõe a realização de uma “Guerra Psicológica de Espectro Total (GPET)” (Costa 2014), no sentido em que se tem em vista afetar o Ciclo OODA de toda uma sociedade, em sua totalidade.

Os elementos de proximidade das ideias de Szafranski e Boyd com a conjuntura recente são fornecidos pela interpretação de Andrew Korybko (2015) acerca da Guerra Híbrida. Para o analista russo, trata-se da soma da guerra não-convencional com as revoluções coloridas. Dentre o primeiro elemento, inclui-se todos os métodos e abordagens descritas até então neste artigo. Já a segunda, consiste em uma série de eventos realizados a partir do fim da Guerra Fria, especialmente no antigo espaço soviético, cujo intuito era promover a desestabilização de governos, implementando uma mudança de regime (Bandeira 2013; Beissinger 2007; Ó Beacháin e Polese 2012). Em suma, trata-se de um ataque indireto ao governo rival, uma vez que não se costuma empregar nenhuma força externa convencional como, por exemplo, as tradicionais ocupações/bases militares nas zonas neutras de guerra. Em vez disso, o enfoque principal de ataque é alcançar o lado interno do sistema alheio por meio do ataque ao mais vulnerável e influenciável, ou seja, o povo e as mídias internacionais.

É a partir dessa realidade descrita acima, que o coronel do exército brasileiro, Alessandro Visacro (2018) destaca que, apesar da essência de guerra não mudar com o tempo, com a chegada da globalização, as sociedades interdependentes acometidas dessa nova era, “têm apresentando demandas por segurança que, apesar de não serem inéditas em sua essência, são requeridas em um novo contexto” (Visacro 2018, 76).

A seguir, se trata sobre a implementação da Guerra Cognitiva no contexto das sociedades de informação. O foco reside no uso de redes sociais, bots, sistemas de inteligência artificial, bolhas políticas e demais fenômenos dessas primeiras décadas do século XXI, como um novo campo de batalha para os Estados. Conforme discutido nesta seção, a interpretação que se adota é de que, ainda que adquira novos nomes, o foco dessas ações consiste em influenciar e interromper o processo de tomada de decisão oponente, causando cisão, paralisia e caos.

III. PAPEL DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA GUERRA COGNITIVA

Nesta seção trata-se sobre como a Guerra Cognitiva é executada na prática. Diferentemente da guerra convencional, cujo objetivo é causar a destruição física do oponente, na guerra cognitiva objetiva-se a disrupção do ciclo de tomada de decisão. Em outras palavras, conforme exposto anteriormente, trata-se de promover confusão, desordem, caos, por meio da sobrecarga de informações — muitas vezes desconexas — utilizando-se de meios de comunicação convencionais ou não, para disseminar desinformação ou propaganda. Em uma era permeada por tecnologias de informação, a quase onipresença da internet e o uso disseminado de redes sociais, esse tipo de estratégia torna-se mais acessível a Estados ou grupos beligerantes.

A. Redes Sociais, Algoritmos e Vieses Cognitivos

Nos anos de 1990, a globalização e a integração econômica se disseminaram entre os Estados. Esse processo permitiu um maior acesso a informações globais, tanto em volume quanto em velocidade. Na década seguinte, ir-se-ia popularizar o acesso à internet, no Brasil e no mundo. Nas décadas de 2000 e 2010, refletindo o estágio tecnológico e o acesso das pessoas a dispositivos digitais, massificou-se a criação de redes sociais. Atualmente, elas são incontáveis: desde as mais genéricas, como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e Twitter; até as mais nichadas, como Discord, Twitch, LinkedIn, e fóruns de temas específicos.

É justamente essa identificação com grupos ou temas que auxiliou na personalização da experiência durante o uso da internet. Em poucos anos, a presença das redes sociais na vida em sociedade tornou-se hegemônica, pautando temas da política, economia e costumes. Há muito tempo já não se pode mais distinguir períodos *online* de *offline*. Vive-se permanente conectado, em um misto de realidade e vida virtual. Sendo a Guerra um fenômeno, antes de tudo, social, por óbvio que ela se adaptaria a essa realidade.

Logo de início, pode-se constatar uma confluência de interesses na lógica implementada entre as empresas de tecnologia e aquela afeita para operações cognitivas em ambiente virtual: a segmentação do usuário por perfis, por meio da análise de uma quantidade infindável de dados, que permitem filtrar e prever preferências a fim de oferecer conteúdo mais relevantes. Por um lado, isso torna a

experiência de uso de uma rede social mais personalizada, permitindo a empresas oferecerem anúncios com maior taxa de conversão, e aumentando a retenção do usuário naquele espaço. Contudo, também se estabelece uma relação viciosa de consumo de informações, completamente adaptadas a nossos interesses, valores e preferências políticas, em um formato sempre atrativo e estimulante. Mais do que isso, têm-se uma falsa sensação de certeza, uma vez que todos seus pensamentos são referendados — posto que influenciados ou produzidos — por aquelas pessoas e grupos com os quais se convive permanentemente.

No que diz respeito à guerra cognitiva, esse ecossistema oferece um ambiente extremamente favorável para o emprego de operações psicológicas (Nichols e Corrêa 2023, 104). Ou seja, a era das redes sociais criou possibilidades de manipulação cognitiva, em uma escala mais ampla e a um custo menor (Cluzel 2020, 7). Trata-se de uma tarefa de engenharia social, numa subversão daquilo que Edward Bernays (1947) chamou de “engenharia do consentimento”.

Para Bernays, considerado um dos pais da propaganda moderna, “aqueles que conhecem os mecanismos que regem à psicologia das massas são aqueles que as guiam na direção desejada” (Gehres 2021, 41). Se no início do século XX, a propaganda era a forma pela qual o governo mantinha a ordem e não o caos, substituindo o uso da força (Gehres 2021, 41), combinada com as redes sociais, ela adquire um novo papel. Beneficiada por grupos segmentados — natural e artificialmente —, facilita-se manipular sentimentos como medo e tensão, minar a confiança nas instituições e ideias coletivas, promovendo a cisão com o restante do corpo social. É por esse motivo que Giuliano Da Empoli (2019), parafraseando Bernays, denomina os atores dessa estratégia como “engenheiros do caos”.

Ao longo da história as táticas de guerra cognitiva foram utilizadas diversas, sempre se utilizando dos meios de comunicação mais populares de cada época. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o Exército dos EUA operava a rádio 12-12, emissora “negra” — que se passava por alemã — a fim de minar a confiança dos alemães no governo nazista e, assim, dar a cartada final para derrota do Eixo (Brant 1967, 98-99). Já nos anos 1990, na era da televisão à satélite, a Força Aérea dos EUA desenvolveu a doutrina de Choque e Pavor, em uma abordagem que privilegiava as Operações Baseadas em Efeitos (Fadok 1995; Ash 1999; Meilinger 1999; Huss, 1999). A doutrina de Choque e Pavor se caracterizava pela rápida dominância do território da batalha, especialmente por meio de bombardeios de precisão. Para seus formuladores

a habilidade de alcançar o domínio rápido, simultaneamente em todo o campo de batalha, criará choque e pavor estratégicos nas forças oponentes, sua liderança e a sociedade. Quando os resultados do vídeo de esses ataques são transmitidos em tempo real para todo o mundo pela CNN, o impacto positivo no apoio da coligação e impacto negativo no apoio a ameaças potenciais pode ser decisivo (Ullman e Wade 1996, 136)

Na era da internet e das redes sociais, em meio a algoritmos extremamente personalizáveis, o fluxo de informações é massivo. Para Cluzel (2020), esse volume de conteúdo propicia a exposição das sociedades a notícias falsas, que acabam por gerar vieses cognitivos. Ou seja, a disfunção nas análises críticas essenciais feitas pelo cérebro, que passa a ficar sobrecarregado, dificultando uma análise mais completa sobre tais assuntos. Pode ocorrer das fontes evidenciadas estarem parcialmente corretas, ou totalmente infundadas e, portanto, não percebemos que estamos sujeitos às táticas da Guerra Cognitiva, elaboradas por outros Estados (Cluzel 2020, 13). Por fim, “aceitando [uma] declaração [como] verdadeira, se apoiada por evidências, sem considerar a autenticidade da evidência” (Cluzel 2020, 18).

Ainda no que tange ao papel dos algoritmos, há que se destacar a utilização de “bots” — programas alimentados com informações que podem ser espalhados de modo rápido, assertivo para se infiltrar entre a população e sem altos custo. Com esse recurso, a propagação da Guerra Cognitiva fica muito mais facilitada, abdicando do uso de militares ou especialistas para sua gestão, por exemplo (Cluzel 2020, 9). A seguir trata-se sobre os sistemas de Inteligência Artificial e seu papel da Guerra Cognitiva.

B. Inteligência Artificial e Desinformação

A Inteligência Artificial (IA) representa uma área da ciência da computação que se concentra na criação de sistemas capazes de imitar o pensamento humano (Pareto 2023). Os estudos neste campo começaram a surgir por volta de 1950, com o desenvolvimento dos primeiros computadores durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos artigos pioneiros no ramo foi escrito por Alan Turing (1950), “*Computing Machinery and Intelligence*”. Nele, o cientista britânico desenvolveu o questionamento acerca da capacidade de máquinas poderem utilizar do mesmo raciocínio humano.

Recentemente, o crescimento de tecnologias baseadas em IA vem ganhando força no mundo todo, como decorrência da abundância de aparelhos conectados à internet, o que justifica e facilita o desenvolvimento desse tipo de sistema (Pinheiro e Oliveira 2022, 3). O principal objetivo desses sistemas é desenvolver a capacidade das máquinas interagirem com o ambiente, aprender com experiências passadas, se adaptarem a mudanças e realizarem tarefas de maneira eficiente. Com isso, as máquinas podem processar e gerar informações em linguagem humana, identificando padrões e tomando decisões com base em dados. Essas capacidades têm impacto importante em várias atividades do dia a dia, onde este sistema pode executar tarefas para a população em grande escala e com rapidez (Pareto 2023).

No que tange à guerra cognitiva, a IA surge como um instrumento indispensável, impulsionado por uma série de fatores-chave. Dentre eles, destaca-se o avanço na criação de software de Processamento de Linguagem Natural (PLN). Com isso, sistemas automatizados — chatbots e assistentes virtuais, como Siri e o Max —, podem identificar padrões de desinformação e propaganda em tempo real, fornecendo uma vantagem significativa no combate e manipulação da informação (*fake news*) (Silva 2021). Além disso, as máquinas estão sendo utilizadas para análises e interpretações de dados, possibilitando uma compreensão maior dos padrões comportamentais online e das tendências de desinformação (Unicef 2023).

Mas, assim como a IA auxilia no combate à desinformação, ela também pode beneficiar sua produção. Uma ferramenta importante nesse sentido são as Redes Neurais Artificiais (RNA), uma classe específica de técnicas de Deep Learning que se baseiam no cérebro humano, e que desempenham um papel crucial na constatação de conteúdo manipulado ou falsificado (*deepfakes*). As RNAs são desenvolvidas para reconhecer padrões complexos ou numerosos nos dados e possuem capacidade de aprendizado incorporada, permitindo-as realizar tarefas específicas, como reconhecimento de padrões ou previsão (Alves 2020).

Ademais, a tecnologia de *Threat Detection and Response* (TDR) tem se mostrado eficaz na identificação e neutralização de ameaças cibernéticas, garantindo a segurança das informações e a integridade dos sistemas em um ambiente cada vez mais complexo e interconectado (Kerner 2023). Os impulsionadores mencionados, e outras diversas tecnologias específicas estão sendo empregadas na Guerra Cognitiva para fortalecer a resposta a ameaças. Por meio do uso de algoritmos avançados, as organizações militares podem identificar padrões comportamentais atípicos em grandes conjuntos de dados, possibilitando ações proativas para minimizar os riscos.

O uso desse instrumento no conflito de persuasão levanta uma série de questões éticas que devem ser exploradas, dada a magnitude do poder que ele pode exercer sobre a opinião pública. A representação de uma ferramenta poderosa capaz de criar e disseminar narrativas enganosas, desinformação e propaganda, influenciando diretamente nas opiniões das pessoas. Questões relacionadas à ética, privacidade e manipulação de dados pessoais tornam-se ainda mais prementes diante desse cenário (UNICEF 2024). Exemplos abundantes demonstram que se utiliza para manipular opiniões e comportamentos, seja por meio de bots de redes sociais disseminando desinformação política ou por meio do direcionamento de anúncios altamente personalizados baseados em dados pessoais coletados sem consentimento adequado (Herminio 2022). Diante desse contexto, é importante uma reflexão cuidadosa e uma abordagem responsável na utilização desse recurso nos conflitos de persuasão, garantindo o respeito aos direitos individuais e à integridade do debate público.

Em 2023, uma medida crucial foi implementada no Brasil para enfrentar os crescentes desafios dos ciber Crimes citados acima: o decreto que instituiu a Política Nacional de Cibersegurança (PNCiber) e o Comitê Nacional de Cibersegurança (CNCiber). Essas duas iniciativas surgiram em resposta a um mega vazamento de dados em 2021, que expôs informações de 220 milhões de pessoas e empresas. Essa ação governamental representa um marco significativo para o Brasil no cenário internacional, demonstrando um compromisso firme na cooperação global para lidar com ameaças digitais (Brasil 2024).

Os principais objetivos da PNCiber são desde o fortalecimento da segurança online até a proteção de grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes e idosos. Além disso, visa combater eficazmente os crimes cibernéticos e promover a educação em segurança cibernética em toda a sociedade. A intenção é estabelecer mecanismos abrangentes de regulação, fiscalização e controle para aprimorar a segurança cibernética, garantindo a confidencialidade, integridade, segurança e disponibilidade dos dados e soluções utilizadas na internet (Brasil 2024).

C. Pensamento de Grupo e “bolhas” políticas

Em uma sociedade é natural o ser humano buscar se agrupar com outros indivíduos de interesses e vivências semelhantes. Na internet, com a popularização das redes sociais, esse processo pode ser simplificado com a criação de grupos para a mesma finalidade: encontrar pessoas com as mesmas inclinações. A diferença é que agora isso ocorre de modo mais fácil e disseminado do que anteriormente.

No entanto, tal organização começa a ser uma preocupação à integridade da democracia e segurança de informações quando se repara na alta utilização de “bots” para disseminar fake news ou propagandas que visam prejudicar organizações sociais e/ou políticas. Ambrosio e Martins (2022) repercutem que a utilização da tecnologia pode ser considerada uma tática para que se desestabilize certos governos ou grupos políticos. Foi o caso de dois eventos políticos marcantes nos últimos, o plebiscito Brexit, no Reino Unido, e as eleições presidenciais, nos Estados Unidos da América, em 2016. Conforme se soube, posteriormente, diferentes atores fizeram uso dessas tecnologias para criar manobras de apoio a suas posições, utilizando-se de crenças e preconceitos existentes nessas sociedades, a fim de dominar e controlar o todo rapidamente (Cluzel 2020 p. 12)

Todavia, as bases teóricas desse movimento não são recentes. Elas remetem ao início do século XX, quando o psicanalista e neurologista, Sigmund Freud descreveu que o comportamento de massa se desenvolve de forma natural, advindas de relações familiares primárias. Ademais, já na Grécia antiga, o filósofo Aristóteles conclui que o ser humano é, em sua essência, um animal político e que se encontra em comunidades. Logo, seguimos com a “nossa natureza”, nos agrupando de acordo com aqueles semelhantes de ideias para “sobreviver”.

Desse modo, tem-se que as organizações em grupo são benéficas para o todo. No entanto, na prática, atualmente existem diversos agrupamentos que ferem a segurança, direitos básicos do ser humano e, principalmente, a democracia, assim, se tornando um problema da sociedade na totalidade.

a massa é extraordinariamente influenciável e crédula, é acrítica, o improvável não existe para ela. Pensa em imagens que evocam umas às outras associativamente, como no indivíduo em estado de livre devaneio, e que não têm sua coincidência com a realidade medida por uma instância razoável. Os sentimentos em massa são sempre muito simples e muito exaltados. Ela não conhece dúvida nem certeza. [...] Ela vai prontamente a extremos; a suspeita exteriorizada se transforma de imediato em certeza indiscutível, um germe de antipatia se torna um ódio selvagem. (Freud 2011, 6)

Para Ignacio Ramonet, sociólogo e jornalista de origem galega, em entrevista para Pascual Serrano em 2023, tais “bolhas” são como refúgios para seus participantes. Esses membros, por diversos motivos, podem se sentir deslocados da sociedade, mas nessas bolhas se sentem acolhido por uma comunidade que é semelhante a ele. Porém, os líderes, ou, administradores desses grupos logo se tornam os portadores e disseminadores da verdade, assim, podendo propagar

informações falsas, induzindo o outro a uma análise superficial ou a sequer um pensamento crítico sobre a situação. Em 2023, a justiça brasileira indiciou aplicativos de mensagens diretas por permitirem a disseminação de conteúdos antissemitas e neonazistas, em especial um aplicativo que tem a reputação de “atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que o torna um terreno livre para proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal” (BBC, 2023)

Como afirma Ramonet, o desafio é complexo, pois

é como se estivéssemos assistindo a uma inusitada inversão daquela famosa previsão atribuída a Joseph Goebbels, Ministro da Propaganda de Hitler, segundo a qual “uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”. Hoje, muitos ativistas de redes de conspiração consideram que uma verdade repetida mil vezes é provavelmente uma mentira. (Ramonet e Serrano 2023)

D. Avanços na Neurociência

A guerra psicológica, embora não seja nada novo, sempre foi usada, porém, com o desenvolvimento da ciência, ela foi teorizada e assim sendo possível aplicá-la com mais consciência graças ao surgimento de novas tecnologias de comunicação (Rodriguez 2020, 1). Deste modo, a guerra cognitiva foi estruturada a partir dos fundamentos da Neurociência, que se refere a um campo científico que tem em vista revelar estruturas, processos de desenvolvimento e alterações que possam ocorrer ao longo da vida (PUCRS,2024). Contudo, é observável a grande utilização deste instrumento e recorrentemente à guerra, assim possuindo avanços e eficácia aos atores estatais para ganhos militares e estratégicos.

Interdisciplinarmente, a neurociência abrange diversas áreas do conhecimento, como Física, Linguística, Comunicação, Psicologia, Engenharia, Fisiologia e Biomedicina (Misailidis 2023). Ela pode ser dividida em cinco campos principais como a neurociência comportamental, que atribui na compreensão mental que moldam o individual, estudando a formação da personalidade e da memória, bem como o papel da consciência e do inconsciente nas decisões. Já a neurociência cognitiva foca no pensamento, na memória e no processo de aprendizado, investigando como as informações são percebidas, processadas e armazenadas pelo cérebro. Já a neurofisiologia, estuda a interação entre o sistema nervoso e as diferentes partes do organismo, enquanto a neuroanatomia refere-se a compreensão da estrutura e organização do cérebro, medula espinhal e nervos. Por sua vez, a neuropsicologia analisa as bases cerebrais de comportamentos complexos e distúrbios cognitivos e emocionais, buscando entender o impacto de lesões e traumas cerebrais na personalidade e no comportamento humano (FIA, 2020). Essas áreas combinadas oferecem uma compreensão abrangente do funcionamento do sistema nervoso e seus efeitos sobre o comportamento humano.

Em síntese, o norte-americano Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), com o seu experimento conhecido como “caixa de Skinner” que condicionava um comportamento específico por meio de estímulos até que este comportamento se tornasse automático, possibilitou o aperfeiçoamento do behaviorismo

radical. O uso estratégico de estímulos externos, sejam eles informações, narrativas ou mesmo tecnologias de comunicação, pode ser utilizado para controlar a conduta individual e coletiva. Assim como Skinner treinava os ratos no seu experimento, os atores envolvidos, podem condicionar populações inteiras, utilizando técnicas baseadas na neurociência e na psicologia comportamental.

Por exemplo, quando um rato de laboratório pressiona um botão azul, ele recebe um pote de alimento como recompensa, mas quando ele aperta o botão vermelho ele recebe um leve choque elétrico. Como resultado, ele aprende a apertar o botão azul, mas evita o botão vermelho” (Barbosa et al 2015, 12)

Um exemplo dessa abordagem é descrito por Costa (2019), onde uma série de procedimentos é empregado, misturando contextos reais do passado com pequenas implementações falsas. Essa combinação leva a vítima a um ponto em que ela não consegue mais distinguir o que é real das falsidades inseridas, resultando em tudo, se tornar verdade na memória da pessoa. A partir desse contexto, os especialistas em guerra cognitiva se dedicam a identificar táticas eficazes para influenciar e manipular o pensamento e comportamento das pessoas. Isso envolve uma ampla gama de métodos, desde o uso tradicional de técnicas de propaganda até a implementação de contramedidas destinadas a proteger as tropas contra possíveis ataques psicológicos.

As utilizações dessas técnicas neurais auxiliam na criação de mensagens de propaganda. Estas, por sua vez, visam estimular áreas específicas do cérebro relacionadas às emoções e a tomadas de decisões, aumentando assim a eficácia dessas mensagens. A isso é dado o nome de neurociência comportamental, área de estudo estruturada a partir do fato de que 90% das informações que chegam ao cérebro humano são processadas inconscientemente. Dessa forma, a neurociência nos dá um parecer valioso das respostas humanas automáticas que influenciam o comportamento das pessoas.

IV. IMPACTOS PARA A POLÍTICA DE DEFESA DO BRASIL

Essa seção tem como tema os eventuais impactos da Guerra Cognitiva para o planejamento e execução da Política de Defesa no Brasil. Partindo-se do pressuposto adotado neste artigo, sendo a guerra cognitiva voltada contra a totalidade de um Estado (governo, sociedade e Forças Armadas), entende-se que a defesa contra ela também deve ser feita em sinergia. Por isso, a seguir se discute, a partir de uma avaliação dos documentos estratégicos brasileiros, como nosso país lida com a questão da coesão nacional, estratégias de guerra cibernética e operações psicológicas, e a importância da educação e das relações civis-militares.

A. *Coesão e Identidade Nacional*

O território brasileiro é formado por cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O povo carrega consigo herança lusitana, indígena e africana. A língua portuguesa, a música, a arte, a literatura e o esporte são pilares importantíssimos para a ascensão da cultura e das tradições, fortalecendo a ideia de “identidade nacional” (Brasil 2020a).

Com suas proporções continentais, e características próprias em cada canto do país, sendo resultado de etnias diversificadas, origens geográficas distintas — europeus, africanos, ameríndios —, o Brasil é um país bastante miscigenado (Brasil 2020a). Por isso, impõe-se como desafio contínuo a manutenção da coesão social, entendida por Bodart (2016) como “um grupo composto por indivíduos que compartilham objetivos, ações, ideias e crenças”.

No Brasil, o planejamento da Defesa se consagra num ciclo quadrienal de revisão, onde os documentos são atualizados e contextualizam cenários futuros, conduzidos pelo Ministério da Defesa. Compostos num “conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do Território Nacional, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas” (Brasil 2020b, 11), os Objetivos Nacionais de Defesa (OND) são condições a serem mantidas pelos civis-militares no âmbito da Defesa, e estão atrelados à Política de Defesa Nacional (PND). Dentre eles, o OND 4 expõe a necessidade de se “preservar a coesão e unidade nacionais” (Brasil 2020b), ou seja, preservação da identidade, dos valores, tradições, bem como costumes do povo brasileiro, garantindo comumente à Nação o pleno exercício de direitos e deveres constitucionais.

Desde a estruturação da nossa nacionalidade o Exército teve papel essencial na sustentação da unidade pátria, controlando fragmentações, garantindo essa coesão desde então nas províncias isoladas, protegendo-se de inimigos externos e possíveis forças desagregadoras; dessa forma, “era a grande força que defendia e aglutinava, criando e preservando o espírito nacional” (Leirner 1997, 24). A Política de Defesa Nacional (PND), sendo coordenada pelo Ministério da Defesa, se articula com os demais setores político-sociais, proporcionando uma sinergia de esforços com o desígnio de assegurar o Poder Nacional, entendido como “a capacidade que tem a Nação para alcançar e manter os objetivos nacionais, o qual se manifesta em cinco expressões: a política, a econômica, a psicossocial, a militar e a científico-tecnológica” (Brasil 2020b).

Torna-se imprescindível, dessa forma, compreender a imperiosa necessidade de integração das Forças Armadas com a sociedade brasileira, bem como a articulação destes com a Administração Pública Federal, de modo a alcançar os objetivos estabelecidos nos documentos estratégicos, racionalizando as capacidades e potencialidades do País (Brasil 2020b). Ainda, importa visualizar que instabilidades fragilizam a população, seja em território nacional ou não, e podem ocasionar em desintegrações sociais.

Como já se argumentou, por meio da Guerra Cognitiva, a capacidade de discernimento acerca das informações tende a dificultar a tomada de decisões, minando a confiança entre indivíduos, grupos, alianças políticas, processos eleitorais e sociedade (Cluzel 2020). Assim, é essencial garantir o alinhamento indissociável de todos os setores governamentais, evitando vulnerabilidades para o Brasil poder seguir exercendo sua Soberania e capacidade de dissuasão plenamente, sem risco de agressões externas, pressões políticas ou imposições econômicas (Brasil 2020a).

B. *Segurança Cibernética e o Ministério da Defesa*

Seguindo uma situação paradoxal, quanto mais se desenvolve a tecnologia da informação para manipulação, na

mesma proporção se destaca a utilização cerebral dos seres humanos. Isto porque o cérebro é a parte mais complexa do corpo humano, “a sede da inteligência, o intérprete dos sentidos, o iniciador dos movimentos corporais, o controlador do comportamento e o centro das decisões” (Cluzel 2020, 16). Entretanto, quanto mais democrático for o acesso a ferramentas e técnicas de automatização que utilizam Inteligência Artificial, sem exigir grandes aportes monetários ou buscas extensivas, maiores serão os riscos, em um contexto de Guerra Cognitiva. Isso se deve pela possibilidade de que qualquer pessoa possa se motivar a distorcer fatos, fabricar informações e prejudicar a confiança nos âmbitos sociais, gerando sentimentos de incerteza, ambíguos e caóticos.

Apesar disto, a equação entre controle dessas tecnologias e censura é bastante tênue. Ainda, cabe ter em mente as especificidades legais, políticas e econômicas do Brasil, quando se trata do desenvolvimento de políticas públicas de Segurança Cibernética conforme as práticas internacionais.

Por exemplo, é crescente no país, a ideia de “hacker cívico”, entendendo que essa atuação deixou de ser apenas uma quebra de códigos e invasão de sistemas, mas passou a se constituir em atos de subversão. Esses agentes dão voz a diferentes narrativas, sendo criadores ativos que se apropriam das estruturas digitais enquanto um “laboratório”. Enquanto um processo politizado, o *hackeamento* pode ser utilizado para finalidades tanto benéficas quanto malélicas, visto que os algoritmos e plataformas podem ser entendidos enquanto o novo espaço político, fazendo com que se “militarize” o virtual. Assim, há disputa pela atenção do público, a fim de se inserir nas bolhas de convivência manipuladas pelos interesses políticos, sociais e corporativos (Fariniuk, Firmino e Luque-Ayala 2022).

O mundo real e o ciberespaço se interligam em diversas camadas, sendo sua divisão praticamente impossível na atualidade. De tal maneira, ao supor que a tecnologia afeta a todos, seu estudo se torna indispensável (Cluzel 2020). Conforme o Decreto n.º 8793/2016, que fixa a Política Nacional de Inteligência, os órgãos responsáveis por segurança dos sistemas contendo dados sensíveis (processamento e armazenamento) exigem atualizações constantes, a fim de amparar o patrimônio nacional contra ataques cibernéticos que cada vez mais estão centrados em atacar o funcionamento de infraestruturas críticas, bem como necessidades impreteríveis da população. Logo, a interdependência entre os processos de controle e comunicação preocupam no que concerne a integridade da sociedade brasileira e a segurança do Estado, acarretando ações permanentes da Inteligência.

A Estratégia Nacional de Defesa (END) classificou os setores nuclear, cibernético e espacial como estratégicos no planejamento do Estado brasileiro. O Ministério da Defesa elencou suas coordenações da seguinte forma: setor nuclear com a Marinha, o cibernético com o Exército, e o espacial com a Força Aérea. O principal objetivo, além da preparação dos recursos humanos, é o fortalecimento dos recursos científico-tecnológicos acerca dos temas (Brasil 2020a), sendo o setor cibernético responsável pelas áreas operacionais, habilitando especializações complexas e soluções proeminentes (Leirner 2020). Então, a Defesa Cibernética passa a abranger todos os aspectos da vida cotidiana — emprego moderno da tecnologia, redes de computadores, comunicações, trânsito de informações, atendimento de necessidades individuais, suporte a organizações (incluindo as dedicadas aos setores

estratégicos do país). Para o desenvolvimento da área, algumas atividades são realizadas, tais quais “sistemas de segurança da informação, programas de detecção de intrusão, hardware para a composição de laboratórios e simuladores de Defesa e Guerra Cibernética, além de estímulo à produção de software nacional, como antivírus” (Epex 2023). O campo de atuação é imenso, complexo, desafiador, novo, e trava uma luta contra inimigos “invisíveis”. Este foi um dos motivos que levou a uma reestruturação no Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) em 2017, apenas sete anos após sua criação, redirecionando o escopo extenso de atividades em setores específicos e alguns programas direcionados (Epex 2023).

Projetando o controle das atividades operacionais, de inteligência, doutrinárias, científicas e tecnológicas, além da capacitação no Setor Cibernético de Defesa, surge em 2016 a organização militar conjunta nomeada Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber), na estrutura do Comando do Exército. Este comando é responsável pela assessoria na implementação e gestão do Sistema Militar de Defesa Cibernética (SMDC) — composto pelas Forças Armadas e civis, pretendem garantir a capacidade de atuar em redes, a interoperabilidade dos sistemas, além de atingir os níveis de segurança necessários ao Estado e à população brasileira (Brasil 2023). Para que se atinja resultados complexos satisfatórios é preciso iniciar fortalecendo a base da pirâmide. Nesse sentido, variados centros de estudo do Comando do Exército, em parceria com o ComDCiber, iniciaram uma Campanha de Conscientização Cibernética em março de 2024. Voltada ao público nacional, ela trata sobre assuntos pertinentes à Segurança dos ativos tecnológicos (como autenticação de duas etapas, senhas seguras e diferentes, cuidado com contas importantes, bloqueio de telas, alerta de login), e serão disponibilizadas cartilhas contendo dicas e informações mensalmente, com divulgação a cargo das Organizações Militares (EB 2024).

No que tange à IA, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) foi criada em 2021, visando ser um norteador e potencializador do avanço científico-tecnológico acerca da temática no país. A iniciativa aspira solucionar problemas de forma ética e consciente, além de ampliar as fronteiras do conhecimento. Entende-se que uma sociedade da informação inteligente é aquela que consegue gerar valores e progresso no avanço por meio da coleta e análise de dados por tecnologias avançadas de informação e comunicação. Na área de Defesa, a IA opera com suporte a atividades rápidas e precisas, como reconhecimento de voz, fala e facial, detecção de movimentos (como em áreas fronteiriças) e análise de dados para previsão de ataques (físicos ou cibernéticos), além do auxílio no processo de tomada de decisão (Brasil 2021).

As condições supracitadas resultam na necessidade de aprimoramento da Segurança Cibernética em todas as instâncias do Estado brasileiro, principalmente relacionado às Estruturas Críticas. Os avanços tecnológicos da Indústria 4.0 carecem de marcos legais, normas afins e leis de aplicação mais rigorosas. Portanto, sendo um componente de Defesa Nacional, a Defesa Cibernética se enquadra enquanto missão das Forças Armadas (FA). Porém, as nuances e complexidades do espaço cibernético necessitam do comprometimento da sociedade na totalidade, com uma ideia de proteção coletiva aos sistemas e informações de interesse. Logo, a eficácia dos projetos depende não somente do Ministério da Defesa, mas do engajamento da população, da comunidade acadêmica, dos setores público-privados, além da Base Industrial de Defesa,

visando garantir esse encadeamento nos níveis nacional e internacional (Brasil 2023).

C. Comunicação Social, Operações Psicológicas e as Novas Ameaças

Um dos maiores riscos acerca de uma Guerra “Não-Convencional” está justamente na dinâmica de atuar com certas operações psicológicas e permitir que os atores sociais operem a seu favor, construindo sozinho uma abordagem indireta e não letal (Korybko 2018). Com a hipótese de uma Guerra Cognitiva passa-se a vislumbrar que os processos decisórios poderiam ser desintegrados ao se aliar meios militares com ataques cognitivos, visando atingir na totalidade a Trindade de Clausewitz — composta pelas Forças Armadas, Governo e Povo.

De tal maneira, a complexidade se aprofunda porque não é mais possível distinguir o que se trata de operação militar ou psicológica: se tornam uma só, visto que o adversário não é somente as forças regulares de um Estado, podendo também estar na população (insurgência, terrorismo, espionagem, etc.) (Leirner 2020). Porém, na mesma proporção, o civil pode ser considerado um aliado do Exército, por ser peça-chave no jogo cognitivo e deve auxiliar nos projetos políticos comuns.

Em 1999, o Exército Brasileiro divulgou seu Manual de Campanha para Operações Psicológicas (Manual C 45-4). De forma básica, as Operações Psicológicas (Op Psico) se conceituam como “o conjunto de ações de qualquer natureza, destinadas a influir nas emoções, nas atitudes e nas opiniões de um grupo social, com a finalidade de obter comportamentos predeterminados” (Brasil 1999, 1-5). Progressivamente as Op Psico percebem o avanço tecnológico e da comunicação social, interferindo cientificamente nas motivações humanas, desprezando distâncias. As fronteiras físicas concedem espaço a fronteiras psicológicas. Portanto, a opinião pública assume posição de destaque em decisões políticas, governamentais e militares. Dessa forma, o projeto possibilita antecipar as beligerâncias durante os tempos de paz — preparando-se para preservar recursos humanos e materiais, visto que todas as ações militares têm aspectos psicológicos (Brasil 1999). As qualificações são em torno de administração pública (interpretando normas e planos oficiais do governo); conhecimento das normas de ação militares, com compreensão acerca da arte da guerra, ajustando a produção da propaganda militar; embasamento jornalístico, publicitário e familiarização com veículos de comunicação; compreensão de determinadas áreas geográficas, incluindo língua, tradições, história, política e costumes; conhecimento científico da psicologia, antropologia, ciência política e história (Brasil 1999).

A massificação dos meios de comunicação (globalizados, altamente tecnológicos), possibilita a disseminação de campanhas psicológicas variadas: econômicas, políticas, religiosas, ideológicas, comerciais, ecológicas, humanitárias, e isso independe da vontade dos governos. Ações inofensivas num “conjunto orquestrado” podem causar danos irreparáveis. As Op Psico entendem que o processo comunicacional deve ser feito para atingir um público-alvo, e os efeitos resultam da percepção desse grupo. Num Estado, por exemplo, o emissor e o receptor da informação devem estar em perfeita sintonia para que o fluxo de informações seja efetivo — e nesse ponto se entende o grande protagonismo da sociedade numa Guerra Cognitiva. Algum campo de experiência comum deve existir,

para o primeiro codificar uma mensagem, e o segundo seja o intérprete. Também por esse motivo, as Op Psico são de responsabilidade do Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEX), que se entendem enquanto um “fator multiplicador do poder de combate” ao prevenir erros de percepção dos militares, fortalecer a moral, a coesão e a unidade das tropas, bem como estimular uma opinião pública que seja favorável ao Exército Brasileiro (Brasil 1999).

A instabilidade gerada por fatores como escassez de recursos naturais, migração e degradação ambiental estão diretamente relacionados às ‘novas ameaças’ (terrorismo, narcotráfico, crime organizado, proliferação bélica, ataques cibernéticos), de modo a afetar diretamente os mecanismos de segurança e defesa — ainda, conflitos identitários, de etnia, movimentos sociais, de cunho revolucionário/ideológico, ao perpassarem o território interno podem gerar tensões entre países, além de entender a influência das redes sociais na atuação dos exércitos. Prevendo a complexidade temática, “a Força Terrestre entendia que para passar da Era Industrial para a Era do Conhecimento não bastava apenas adaptar ou modernizar; era necessário transformar a Instituição” (Ramos e Goldoni 2016).

Portanto, a fim de orientar os processos para os Vetores de Transformação — Ciência e Tecnologia; Doutrina; Educação e Cultura; Gestão; Recursos Humanos, entre outros —, criou-se o Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA) em 2011. Sua atuação se dá principalmente salvaguardando recursos humanos, entendendo que as instabilidades futuras exigirão um grau de autonomia maior que o costume, ou seja, “planejamento centralizado e execução descentralizada”. (PROFORÇA *apud* Leirner 2020). Assim, o PROFORÇA estabeleceu a Concepção Estratégica, mapeando as novas capacidades do Exército Brasileiro e caminhos para a progressão, tais como gestão de informação operacional; maior ênfase na dimensão humana; atuação no espaço cibernético; interoperabilidade e complementaridade; gestão integrada; efetividade da doutrina, e vinculação das capacidades operacionais. Dentre os projetos estratégicos, estão o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON); Sistema Integrado de Proteção das Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER); Defesa Cibernética; Obtenção da Capacidade Operacional Plena (OCOP); entre outros (Ramos e Goldoni 2016).

O Cenário de Defesa 2020–2039, desenvolvido pelo MD, apresenta aspectos conjunturais e de estrutura que possam afetar o país no período. Entre os principais riscos destacados nas dimensões políticas, sociais e tecnológicas, estão: (i) desigualdades, fomentando o sentimento de injustiça e conflitos tanto internos quanto externos, podendo elevar atos de criminalidade, insurgência e terrorismo; (ii) ideologias políticas, religiosas, nacionalistas, ambientais, facilitando a potencialização de grupos extremistas; (iii) informação e mobilização, com o aumento da influência da opinião pública em assuntos governamentais devido à internet, instigando a manipulação por agentes estatais ou não; (iv) tecnologia da informação, com ampliação da capacidade dos sistemas de informação e dos usuários, havendo incremento de atividades prejudiciais, como ataques cibernéticos de organizações estatais (veladas) ou não (criminosas); (v) democracia necessitando de apoio popular mediante convencimento, aumentando a importância de uma clara comunicação social, evitando que oponentes manipulem a população a seu favor.

Já na dimensão militar, preocupam os domínios aéreo, espacial, cibernético e o informacional (vista necessidade de se obter a Superioridade da Informação). Os conflitos assimétricos e híbridos serão preponderantes, principalmente em áreas densamente povoadas. Hoje, o Brasil possui dificuldade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico das Grandes Potências, dependendo de auxílio para a Indústria de Defesa. A defasagem também afeta a capacidade de resposta brasileira em uma situação de vulnerabilidade, como eventuais ataques cibernéticos ou à infraestrutura crítica, acessos indesejados e bloqueio do fluxo informacional. Dessa forma, o documento ainda prevê a necessidade do país cooperar com nações mais avançadas no âmbito da tecnologia, reduzindo a defasagem das Forças Armadas nessa área, propiciando maior capacidade dissuasória (Brasil 2017).

D. Relações civis-militares, educação e cultura de Defesa na sociedade.

A ideia de Domínio Humano supera a concepção de se manter focado apenas no capital humano militar. Ela abrange o todo — populações civis, grupos étnicos, políticos —, e principalmente na finalidade de se atingir comportamentos — liderança, organização, processo de criação, decisões (Cluzel 2020). Nesta concepção, a vantagem estratégica se encontra no envolvimento e influência com as pessoas, alcançando suas redes políticas, econômicas, culturais e sociais.

Frente a isso, na PND consta o OND 6, que diz respeito à promoção da ampliação do envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de Defesa Nacional. Ou seja, tem como intuito aumentar a percepção de importância, bem como a participação dos cidadãos nas discussões da área, acarretando a criação de uma cultura de Defesa sólida no território nacional (Brasil 2020b). Corroborando com o OND 6, o MD desenvolve programas instrumentais para o aumento do envolvimento social com as atividades militares, principalmente o meio acadêmico, incrementando pesquisas, debates, eventos, possibilitando a criação e valorização da cultura de Defesa nacional. Destaca-se o Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional (PRÓ-DEFESA), o Curso de Extensão em Defesa Nacional (CEDN), a Escola Nacional de Defesa Cibernética, e o próprio Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional (CADN) (Brasil 2020a).

Tamanha complexidade acerca da Guerra Cognitiva, seu caráter difuso e a exigência da sinergia de esforços para enfrentá-la, faz com que se ultrapasse o conceito de operação e seja um objeto de estudo pelo MD. Arriscando ser demasiado alarmista, a ameaça de uma Guerra Cognitiva, nos moldes expostos nesse trabalho, requer articular uma Grande Estratégia. Trata-se do planejamento de uma resposta que envolva o Poder Nacional em todas as expressões, ao combinar meios militares e não-militares, as vertentes diplomáticas, econômicas, políticas, sociais e de informação, e. Em suma, é isso que se faz necessário, uma vez que “almeja-se reduzir o hiato cognitivo acerca do tema e despertar os tomadores de decisão para a importância de preparar-se o Brasil para enfrentar esse desafio em adequadas condições” (Leal 2016, 16).

Entendidos enquanto setores estratégicos para estímulo do desenvolvimento tecnológico, contribuintes para a segurança pública, projetando poder e influência no cenário internacional, deve-se ressaltar a promoção da Base Industrial

de Defesa (BID). Os esforços de desenvolvimento da BI também aspiram capacitar a indústria nacional para conquistar a autonomia relativa a todas as etapas de pesquisa, desenvolvimento, produção e distribuição de bens e serviços voltados aos produtos estratégicos de Segurança e Defesa brasileiros. A independência tecnológica deste setor é diretamente proporcional à capacidade de tomada de decisão autônoma (soberana) do país. Aumenta o poder econômico e político estatais, destacando a posição do governo perante o cenário internacional, e diminuindo as concessões feitas para alcançar avanços fora do domínio brasileiro, reduzindo proporcionalmente as interferências externas (Brasil 2014).

Quanto à América do Sul, nossa região possui algumas instabilidades históricas nos âmbitos institucionais, políticos, econômicos, sociais e criminais. Nesse sentido, se demonstra enquanto uma região propensa à recepção de interferências externas (principalmente no que tange a zona de influência em que se insere). Não necessariamente voltado a um conflito interestatal, o Brasil deve se atentar a prospecções variadas, como organizações criminosas, conflitos ideológicos e degradação ambiental — escassez de recursos naturais, fazendo com que os olhos do mundo se voltem à flora e à fauna da Amazônia, por exemplo. Ou seja, iniciar com a promoção da cooperação nacional com Estados que possuam o domínio tecnológico, permitindo o avanço do país na área. Além disso, viabilizar o fortalecimento da integração regional, contribuindo para a melhoria das relações, aumento da confiança mútua e resoluções comuns, incrementando o Poder Nacional e a capacidade dissuasória visto que se desenvolvem estratégias, capacidades tecnológicas, industriais, de monitoramento territorial e ambiental, além de combate ao crime organizado transnacional (Brasil 2017).

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, para continuarmos honrando os valores inscritos em nossa bandeira, torna-se imprescindível a necessidade do reconhecimento desta “nova” abordagem tática militar para o progresso e, em consequência, do aperfeiçoamento de nossas práticas de defesa estatal com o intuito de manter a ordem.

Em síntese, a proposta principal da tática cognitiva aplicada nas guerras a partir da era informacional baseia-se no fato de que a análise superficial da estrutura inimiga se tornou insuficiente para garantir a excelência estratégica de batalha e, conseqüentemente, a vitória sob o oponente. Com as chamadas guerras da quarta geração, a informação aliada com o domínio de influência sob o sistema social — tanto interno quanto externo — evidenciam a necessidade de sofisticar as ações tomadas pelos agentes operadores do conflito militar.

Logo, para dominar esta nova face guerra é primordial que os estrategistas militares assumam que, dentro do campo estratégico e tático de seus alvos, existe um centro de ataque cognitivo que nutre a tomada de decisão destes. Este centro, por sua vez, se relaciona de forma multidisciplinar e complexa, em vez da tradicional composição básica do Estado (povo, território e governo). Portanto, antes de considerarmos uma ação incisiva e direta de ataque-defesa, deve-se analisar minuciosamente os meios e métodos do adversário para atingi-lo, ao mesmo tempo, em que se assimila a melhor forma de proteção de nossos pontos de fraqueza.

A partir da análise histórica, percebe-se que a ideia de aspectos psicológicos num conflito não são novidade no âmbito da Defesa. Entretanto, essa agenda carece de atenção e

projetos mais específicos, entendendo os riscos envoltos numa possível Guerra Cognitiva. Em vista disso, é compreensível haver a desconfiança do público geral ao ter contato com notícias, mesmo que estejamos na Era da Informação. Portanto, é natural do ser humano se agrupar, porém, é necessário que o pensamento crítico seja exercitado. Na internet e em grupos de aplicativos de mensagens direta, é prudente que o respeito à liberdade de expressão de seus usuários seja respeitado, assim como é necessário a cooperação com a segurança e justiça do Estado brasileiro.

Assim, os desafios que se vislumbram consistem na elaboração de uma estratégia defensiva poderosa o suficiente para impedir que um conflito cognitivo sequer comece, ou, que reduza os danos da forma mais efetiva. Os impactos de uma Guerra Cognitiva não podem ser subestimados, e, mesmo que sem um caminho concreto, a urgência da segurança seria o mapeamento de métodos e o estabelecimento de “salvaguardas civilizacionais”. Na visão de Korybko (2018), ao sentirem o pertencimento em algo “maior”, instigando esse respeito e admiração por uma causa, a população se torna menos propensa a agir subversivamente ao Estado.

Acredita-se que diversas ações que constam nos documentos estratégicos brasileiros estão em consonância com esse esforço, de promoção da Integração Nacional. Ou seja, a consolidação de uma comunidade através da solidariedade entre os integrantes, sem preconceitos ou disparidades de qualquer natureza, promovendo a participação em todos os setores de uma vida nacional em conjunto, preservando os valores e reduzindo desequilíbrios (ESG 2009).

O desafio que se impõem é fazer com que esse ideário nacional seja inclusivo, reunindo todas as demográficas sociais, étnicas, religiosas e econômicas presentes no Brasil. Ou seja, é necessário manter uma coerência com as características de nossa sociedade, diversa, multicultural e miscigenada, mantendo sempre aberta a possibilidade de diálogo com elementos universalizantes. Afinal, como a experiência vem demonstrando, por meio das Revoluções Coloridas, é justamente a partir de visões extremistas, calcadas no nacionalismo exacerbado (chauvinismo), que se abrem as vulnerabilidades para a promoção de cizânia e discórdia em uma sociedade.

A integração das Forças Armadas com a sociedade brasileira se demonstra indispensável, num cenário no qual o sucesso dos planejamentos depende não somente do Ministério da Defesa para alcançar com veemência os propósitos dos documentos estratégicos do país (Brasil 2020b). Logo, se faz necessário promover o ideário nacional enquanto um fator de pertencimento para se evitar instabilidades sociais e desintegrações no Brasil. Mantendo a confiança mútua e preservando o discernimento dos indivíduos, urge a necessidade de tornar o civil um aliado, elaborando uma estratégia defensiva para impedir o conflito cognitivo ou reduzir seus impactos com uma sólida cultura de Defesa. Para tal, entende-se que o caminho se apresenta conectando a sociedade, as Forças Armadas e o Ministério da Defesa, a Administração Pública Federal, a comunidade acadêmica, bem como promover a cooperação internacional em tecnologia, os setores público-privados e a Base Industrial de Defesa (Brasil 2023). Portanto, uma colaboração intersetorial e indissociável, para se propiciar um Brasil soberano, integrado, coeso e independente.

Emilly Martins Fagundes: Revisão de literatura; Aquisição de dados, Elaboração do Manuscrito.

Júlia Rodrigues Correa: Elaboração do manuscrito, Revisão de literatura,

Laura Haas Noal: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados, Elaboração do manuscrito

Yasmin Barbosa Guites: Aquisição de dados, Elaboração do Manuscrito

João Gabriel Burmann da Costa: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito, Aprovação final da versão submetida ao congresso

Referências

- Alves, Priscila. 2020. Inteligência Artificial e Redes Neurais. IPEA.
<https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/106-inteligencia-artificial-e-redes-neurais>
- Ambrosio, Graziela; Martins, Cristiano Zanin. 2022. Guerra Cognitiva: o uso das psyops para manipulação da mente humana. *Conjur*.
<https://www.conjur.com.br/2022-mai-24/zanin-ambrosio-uso-psyops-online-manipulacao-mente/>
- Ash, Eric. 1999. “Terror Targeting: the morale of the story”. *Air&Space Power Journal* 13 (4): 33-47.
https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ/journals/Volume-13_Issue-1-4/1999_Vol13_No4.pdf
- Avocat, Alexandra Borgeaud dit. 2021. “Cognitive Warfare: The Battlefield of Tomorrow?” Em *New Technologies, Future Conflicts, and Arms Control*, editado por Alexandra Borgeaud dit Avocat, Arta Haxhixhemajli, e Michael Andruch, 60–65. Praga: Center for Security Analyses and Prevention.
- Bandeira, Luiz Alberto Moniz. 2013. *A segunda guerra fria: geopolítica e dimensão estratégica dos Estados Unidos: das rebeliões na Eurásia à África do Norte e ao Oriente Médio*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- BBC. 2023. Telegram: por que a justiça mandou tirar aplicativo do ar no Brasil.
<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c25ewyqe-v32o>
- Beissinger, Mark R. 2007. “Structure and Example in Modular Political Phenomena: The Diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions”. *Perspectives on Politics* 5 (02).
<https://doi.org/10/cnvc7h>.
- Bernays, Edward L. 1947. “The Engineering of Consent”. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 250 (1): 113–20.
<https://doi.org/10.1177/000271624725000116>.
- Bodart, Cristiano das Neves. 2016. Conceito de coesão social. *Café com Sociologia*.
<https://cafecomsociologia.com/para-entender-de-uma-vez-o-que-e-coesao-social/>
- Boyd, John A. 2018. *A Discourse on Winning and Losing*. Editado por Grant T. Hammond. Maxwell AFB: Air University Press.
<https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/AUPress>

- /Books/B_0151_Boyd_Discourse_Winning_Losing.pdf.
- Brant, Joseph. 1967. *Segredos da guerra psicológica*. [s.d]. 1a edição. Editora Difusão Cultural.
- Brasil. 1999. Exército. Estado-Maior. *Manual C 45-4: Operações Psicológicas*. 3ª ed. Brasília: EGGCF.
- Brasil. 2014. Base Industrial de Defesa (BID). Brasília: Ministério da Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf
- Brasil. 2016. *Decreto nº 8.793, de 29 de junho de 2016: Fixa a Política Nacional de Inteligência*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8793.htm
- Brasil. 2017. *Cenário de Defesa 2020-2039: Sumário Executivo*. Brasília: Ministério da Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/cenario-de-defesa-2020-2039-sumario-executivo
- Brasil. 2020a. *Livro Branco de Defesa Nacional*. Brasília: Ministério da Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf
- Brasil. 2020b. *Política Nacional de Defesa. Estratégia Nacional de Defesa*. Brasília: Ministério da Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf
- Brasil. 2021. *Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial*. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. ebia-documento em referencia_4-979_2021.pdf (www.gov.br)
- Brasil. 2023. *Doutrina Militar de Defesa Cibernética*. Brasília: Ministério da Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf
- Brasil. 2024. “O que é a Política Nacional de Cibersegurança, marco no combate aos crimes virtuais”. Cibersegurança. Secretaria de Comunicação Social. 07 de março de 2024. <https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contrafake/noticias/2023/3/o-que-e-a-politica-nacional-de-ciberseguranca-marco-no-combate-aos-crimes-virtuais>.
- Buzan, Barry; Hansen, Lene. 2012. *A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional*. São Paulo: Editora da UNESP.
- Buzan, Barry; Waever, Ole; De Wilde, Jaap. 1998. *Security: a new framework of analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Centro de Comunicação Social do Exército. 2023. *Inteligência artificial do Exército é promovida. Ministério da Defesa*.
- Cheatham, Michael J. 2008. “Wars of Cognition”. *Air&Space Power Journal* 32 (4): 16–30.
- Clausewitz, Carl von. 2010. *Da Guerra*. 3ª Edição. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes.
- Claverie, Bernard, Baptiste Prébot, Norbou Buchler, e François du Cluzel, orgs. 2022. *Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance*. Bordeaux: NATO Collaboration Support Office. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03635898>.
- Claverie, Bernard, e Gilles Desclaux. 2016. “C2 - command and control : un système de systèmes pour accompagner la complexité”. *Communication et organisation*, nº 50 (dezembro): 255–78. <https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.5449>.
- Cluzel, François du. 2020. *Cognitive Warfare*. Norfolk, VA: Innovation Hub - Allied Command Transformation NATO.
- Coram, Robert. 2004. *Boyd: The Fighter Pilot Who Changed the Art of War*. New York: Back Bay Books/Little, Brown.
- Coram, Robert. 2013. “Reflections on the Legacy of John Boyd”. *Contemporary Security Policy* 34 (3): 600–602. <https://doi.org/10.1080/13523260.2013.842297>.
- Corrêa, Alexandre José. 2012. “Operações de informações: um antigo conceito com um novo paradigma”. *Coleção Meira Mattos: revista das ciências militares*, nº 27 (novembro). <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/RMM/article/view/123>.
- Costa, João Gabriel Burmann da, Igor Estima Sardo, e Isadora Bortowski Florisbal. 2019. “Influência de John Boyd na Política Externa e de Segurança dos EUA: cosmovisão, teoria e grande estratégia”. *Conjuntura Austral* 10 (51): 28–45. <https://doi.org/10/gh24pm>.
- Costa, João Gabriel Burmann da. 2014. “Boyd e Szafranski: elementos de estudo da guerra psicológica de espectro total”. Trabalho de Conclusão de Curso, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Relações Internacionais. <http://hdl.handle.net/10183/116349>.
- Costa, João Gabriel Burmann da. 2018. “John Boyd, obra e influência: elementos para um programa de pesquisas”. Dissertação de Mestrado, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais. <http://hdl.handle.net/10183/193540>.
- Dahl, Arden B. 1996. “Command Dysfunction: Minding the Cognitive War”: Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center. <https://doi.org/10.21236/ADA360756>.
- Eloi, Julio. 2024. Breve análise das aplicações militares da Inteligência Artificial. *Exército Brasileiro*. <https://eblog.eb.mil.br/index.php/menu-easyblog/breve-analise-das-aplicacoes-militares-da-inteligencia-artificial.html>.
- Empoli, Giuliano da. 2019. *Os engenheiros do caos*. Vestígio.
- Epex. 2023. *Liberdade de Ação no Espaço Cibernético*. Escritório de Projetos do Exército Brasileiro. <http://www.epex.eb.mil.br/index.php/defesa-cibernetica/defesa-cibernetica>
- ESG. 2009. *Manual Básico: Método para o Planejamento Estratégico*. Escola Superior de Guerra, v. 3: 77 p. https://adesgmg.org.br/arquivos/Manual_Basico_VII_I_2009.pdf
- Exército Brasileiro (EB). 2024. *Campanha de Conscientização Cibernética*. Brasília: Ministério da

- Defesa. <https://www.eb.mil.br/web/central-de-conteudos/campanha-de-conscientizacao-cibernetica>
- Fadok, David S. 1995. “*John Boyd and John Warden: Air Power’s Quest for Strategic Paralysis*”. Trabalho Conclusão de Curso, Maxwell AFB: School of Advanced Airpower Studies.
- Fariniuk, Tharsila. Firmino, Rodrigo. Luque-Ayala, Andres. 2022. “Hackers Cívicos: Tecnologias Digitais como construção coletiva do meio urbano no Brasil.” *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*.
<https://www.scielo.br/j/rbeur/a/vzBBqxT7FhBBPbjzjGLJ9sq/?format=pdf&lang=pt>
- Freud, Sigmund. 2011. Sigmund Freud, obras completas: *Psicologia das massas e análise do Eu e outros textos (1920-1923)*. Tradução Paulo César de Souza. 1 ed. v. 15. Companhia das Letras.
- Gehres, Isabel Wehle. 2021. “Máquinas de felicidade : a sociedade democrática de Edward Bernays”. Dissertação de Mestrado, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/235558>.
- GOV, 2023. “O que é a Política Nacional de Cibersegurança, marco no combate aos crimes virtuais”. <https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2023/3/o-que-e-a-politica-nacional-de-ciberseguranca-marco-no-combate-aos-crimes-virtuais>.
- Hammond, Grant T. 2004. *The Mind of War: John Boyd and American Security*. Washington D.C.: Smithsonian Institute.
- Hermínio, Beatriz. 2023. Como trabalhar a ética na Inteligência Artificial. IEA. <http://www.iea.usp.br/noticias/questoes-eticas-na-inteligencia-artificial-foram-debatida-por-pesquisadores>.
- Hoffman, Frank. 2009. “Hybrid Warfare and Challenges”. *Joint Forces Quarterly*, nº 52: 34–39.
- Huss, Jon. 1999. "Exploiting the Psychological Effects of Airpower: a guide for the Operational Commander". *Air&Space Power Journal* 13 (4): 23-32.
- Júnior, Marco Fidos e Pinto, Marcos. 2021. “Big Data e Inteligência artificial no ambiente militar naval”. *Revista Passadiço* 34 (41): 66-70. <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/passadico/article/view/2848/2760>
- Kahneman, Daniel. 2021a. *Ruído: Uma falha no julgamento humano*. São Paulo, SP: Objetiva.
- Kahneman, Daniel. 2021b. *Rápido e devagar: as duas formas de pensar*. Traduzido por Cássio de Arantes Leite. Rio de Janeiro, RJ: Objetiva.
- Keegan, John. 2006. *Uma História da Guerra*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Kerner, Sean. 2023. Detecção e resposta a ameaças (TDR). *Techtarget*
<https://www.techtartget.com/searchsecurity/definicion/threat-detection-and-response-TDR>
- Korybko, Andrew. 2018. *Guerras Híbridas: das revoluções coloridas aos golpes*. São Paulo: Expressão Popular. 1. ed.: 173 p.
- Le Guyader, Hervé. 2022. “Cognitive Domain: A Sixth Domain of Operations”. Em *Cognitive Warfare: The Future of Cognitive Dominance*, editado por Bernard Claverie, Baptiste Prébot, Norbou Buchler, e François du Cluzel, 3, 1–5. NATO Collaboration Support Office. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03635898>.
- Leal, Paulo Cesar. 2016. A Guerra Híbrida: Reflexos para o Sistema de Defesa do Brasil. *Doutrina Militar Terrestre*. 9. ed.: 17 p.
- Leirner, Piero C. 1997. *Meia-Volta, Volver: um estudo antropológico sobre a hierarquia militar*. Rio de Janeiro: FGV. 124 p.
- Leirner, Piero C. 2020. *O Brasil no espectro de uma guerra híbrida: militares, operações psicológicas e política em uma perspectiva etnográfica*. 1. ed. 351 p. São Paulo: Alameda Casa Editorial.
- Libicki, Martin C. 1995. *What Is Information Warfare*. Washington, D.C: National Defense University.
- Lind, William S., John F. Schmitt, e Gary I Wilson. 1994. “Fourth Generation Warfare: Another Look”. *Marine Corps Gazette*, dezembro de 1994.
- Lovelace, Douglas C. (org.). 2016. *Hybrid Warfare and the Gray Zone Threat*. New York: Oxford University Press.
- Luddendorf, Erich von. 1941. *A Guerra Total*. Rio de Janeiro: Editorial Inquérito.
- Marsden, Ben, e Crosbie Smith. 2005. *Engineering Empires*. London: Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230504127>.
- McNeill, William Hardy. 1982. *The Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society since A.D. 1000*. Chicago: University of Chicago Press.
- McNeilly, Mark. 2003. *Sun Tzu e a arte da guerra moderna*. Rio de Janeiro: Record.
- Meilinger, Phillip S. 1999. "Air Strategy: Targeting for Effect". *Air&Space Power Journal* 13 (4): 48-61.
- Misailidis, Fernanda. 2023. Neurociência comportamental: entenda a importância para empresas e profissionais. <https://etalent.com.br/artigos/carreira-e-sucesso/neurociencia-comportamental/>
- Murray, Williamson; Mansoor, Peter R. (org.). 2012. *Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139199254>
- Nichols, Giselli Christina Leal, e Claudio Rodrigues Corrêa. 2023. “A Guerra Cognitiva nas Redes Sociais e suas Implicações para a Segurança dos Estados”. *Revista da Escola Superior de Guerra* 38 (82): 101–21. <https://doi.org/10.47240/revistadaesg.v821297%>.
- Ó Beacháin, Donnacha, e Abel Polese. 2012. *The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics: Successes and Failures*. London: Routledge.
- Osinga, Frans. 2005. *Science, Strategy and War: The Strategic Theory of John Boyd*. Delft: Eburon Academic Publishers.
- Pareto. 2023. A História da Inteligência Artificial: Da Origem ao Futuro da Tecnologia. <https://blog.pareto.io/historia-da-inteligencia-artificial/>.
- Park, Sang Hyu. 2004. “Cognitive Theory of War: Why Do Weak States Choose War against Stronger States”. Tese de Doutorado, Knoxville: University of Tennessee.

- Pinheiro, Mayara e Oliveira Hamilton. 2022. Inteligência artificial: estudos e usos na Ciência da Informação no Brasil. *RICI*.
- Pinto, Danielle Jacón Ayres e Medeiros, Sabrina. 2022. Inteligência artificial e seu uso no contexto militar: desafios e dilemas éticos. *Cadernos Adenauer*. <https://www.kas.de/documents/265553/265602/Cad+2022-2++cap%C3%ADtulo+6.pdf/0c14124e-3557-65e2-366a-a034069aabdd?t=1657650736551>
- Pinto, Rosana. 2012. Cérebro, linguagem e funcionamento cognitivo na perspectiva sócio-histórico-cultural: inferências a partir do estudo das afasias. Porto Alegre: *Letras de hoje*. 47 ed.
- PROFORÇA. 2012. Projeto de Força do Exército Brasileiro. <http://www.legiaodainfancia.mil.br/htm/Noticias/2012/projeto%20forca-extrato.pdf>
- Ramonet, Ignacio; Serrano, Pascual, Serrano. 2023. Ramonet busca saídas para o labirinto digital. Outras Palavras. <https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/ramonetbusca-saidas-para-o-labirinto-digital/>
- Ramos, Wagner Medeiros. Goldoni, Luis Rogerio. 2016. Os Projetos do Exército Brasileiro e o alinhamento com as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa. *Política Hoje*. v. 25: p. 153-175 <https://periodicos.ufpe.br/revistas/politicohoje/article/view/3714/3016>
- Raska, Michael. 2021. “The Sixth RMA Wave: Disruption in Military Affairs?” *Journal of Strategic Studies* 44 (4): 456–79. <https://doi.org/10.1080/01402390.2020.1848818>.
- Ribeiro, Paulo. 2018. A sociologia militar e a guerra psicológica- um esboço sobre a participação de Janowitz. https://www.enabed2018.abedef.org/resources/anais/8/1535675723_ARQUIVO_ASociologiaMilitareaGuerraPsicologicaUmesbocosobreaparticipacaodeJanowitz.pdf
- Robinson, Stephen. 2021. *Blind Strategist: John Boyd and the American Art of War*. Exisle Pub.
- Rodriguez, Nuño. 2020. A guerra pela mente do público. https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/JOTA/Journals/Volume%202%20Issue%201/02-Rodriguez_port.pdf
- Schechtman, Gregory M. 1996. “Manipulating the OODA Loop: The Overlooked Role of Information Resource Management in Information Warfare”. Tese, Ohio: Air University. Air Force Institute of Technology. <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a319636.pdf>.
- Shelah, Ofer. 2006. “Anti-War”. *Strategic Assessment* 9 (3): 2–6. <https://www.inss.org.il/publication/anti-war/>
- Silva, Douglas. 2021. Processamento de linguagem natural: entenda como funciona, importância e aplicação. *Zendesk*. <https://www.zendesk.com.br/blog/processamento-de-linguagem-natural/>
- Sousa, Devilson e Gorczewski, Clóvis. 2020. A Manipulação das informações e o perigo à democracia: a ameaça oferecida pelo uso irrestrito a dados pessoais. *Revista de Direito Brasileira*. V 26.
- Souza Fernanda. 2023. Ética e Inteligência Artificial (IA) para profissionais de tecnologia: navegando no mundo digital de forma responsável. *Alura*. <https://www.alura.com.br/artigos/etica-e-inteligencia-artificial>.
- Stein, George J. 1995. “Information Warfare”. *Air & Space Power Journal* 9 (3). <http://www.airpower.maxwell.af.mil/apjinternational/apj-p/1995/3tri95/pstein.html>.
- Sun Tzu. 2002. *A arte da guerra*. Traduzido por Ana Aguiar Cotrim. Primeira edição. São Paulo: Martins Fontes.
- Szafranski, Richard. 1994. “Neocortical Warfare? The Acme of Skill”. *Military Review* 74 (11): 41–55.
- Szafranski, Richard. 1995. “A Theory of Information Warfare: Preparing for 2020”. *Air&Space Power Journal* 9 (1): 56–65.
- Tanno, Grace. 2003. “A contribuição da escola de Copenhague aos estudos de segurança internacional”. *Contexto Internacional* 25 (1): 47–80. <https://doi.org/10.1590/S0102-85292003000100002>.
- Thaler, Richard H, e Cass R. Sunstein. 2021. *Nudge: como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade*. Objetiva.
- Toffler, Alvin; Toffler, Heide. 1995. *Guerra e antiguerra: sobrevivência na aurora do terceiro milênio*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército.
- Turing, Alan. 1950. *Computing Machinery and Intelligence*. <https://phil415.pbworks.com/f/TuringComputing.pdf>
- Ullman, Harman. Wade, James. 1996. *Shock and Awe: Achieving rapid dominance*. Defense Group Inc. The National Defense University.
- Unicef. 2023. Inteligência Artificial e Desinformação. <https://www.unicef.org/brazil/blog/inteligencia-artificial-e-desinformacao>
- Unicep. Inteligência Artificial e Ética: Conheça o impacto ético da IA na sociedade. <https://www.unicep.edu.br/post/intelig%C3%A2ncia-artificial-e-%C3%A9tica-conhe%C3%A7a-o-impacto-%C3%A9tico-da-ia-na-sociedade>.
- Van Creveld, Martin. 1991. *The Transformation of War*. New York: Free Press.
- Visacro, Alessandro. 2018. *A Guerra na Era da Informação*. 1.ed. São Paulo. Contexto.
- Zenklub. 2023. Entenda o que é behaviorismo e a sua importância. <https://zenklub.com.br/blog/para-voce/behaviorismo/>